

Funded by the European Union

Projeto financiado pela União Europeia ao abrigo do acordo GA 101121288. As opiniões e pontos de vista expressos são da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou REA. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Coordenador do Projeto
Sabine Trupp
✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Responsável pela Comunicação
Mariana Oliveira
✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

O Consórcio do UnderSec é um grupo multidisciplinar composto por 22 parceiros de 11 países diferentes

Siga-nos nos nossos canais oficiais

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Proteção de navios e infraestruturas marítimas contra ações ilegais

Funded by European Union

O projeto em resumo

Navios, infraestruturas marítimas e todo o ecossistema marinho precisam de ser suficientemente protegidos contra possíveis atos ilegais, promovendo também a segurança subaquática e garantindo uma navegação segura. O UnderSec dedica-se a melhorar a segurança marítima e subaquática. O projeto envolve um consórcio de especialistas, instituições de investigação e parceiros tecnológicos, com o objetivo de desenvolver uma solução abrangente de segurança subaquática

Objetivo

UnderSec tem em vista o desenvolvimento de um sistema abrangente de segurança subaquática para ativos e infraestruturas marítimas, utilizando sensores multimodais e recursos robóticos

Testes-piloto

O UnderSec baseia-se em quatro cenários de Casos de Uso (Testes-piloto) da vida real que servirão de base para a demonstração, teste e avaliação de todas as capacidades e funcionalidades do sistema UnderSec

A Infraestrutura Tecnológica

O sistema UnderSec utiliza uma abordagem baseada em camadas, compreendendo Camadas "Horizontais" de Tecnologias de Proteção e Camadas "Lógicas" de Gestão e Exploração de Dados. As primeiras organizam componentes para tarefas específicas de segurança subaquática, enquanto as últimas garantem a adequada gestão, governação, análise e exploração de dados

